

Valoración del estado nutricional en la población adulta rural de Guayas que asisten a brigadas médicas del instituto tecnológico argos

Assessment of the nutritional status in the rural adult population of Guayas who attend medical brigades of the argos technological institute

DOI.....

AUTORES: Cinthya Vega Moreno^{1*}

Katherine Zeas Nolivos²

Jeanina Lascano Filián³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: c_vega@tecnologicoargos.edu.ec

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

La nutrición y la salud son factores que van de la mano y contribuyen a un buen desempeño diario de la población, un estado nutricional óptimo se logrará mediante la ingesta adecuada de macronutrientes y este se verá reflejado en el peso y talla del paciente y se midió en nuestro estudio mediante la fórmula de IMC. Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el estado nutricional por antropometría en pacientes adultos atendidos en zonas rurales. Se realizó un estudio documental descriptivo, mediante la búsqueda bibliográfica actualizada. La población objetivo fueron 330 pacientes adultos atendidos en brigadas

^{1*} Licenciada en Enfermería, Instituto Superior Tecnológico ARGOS, c_vega@tecnologicoargos.edu.ec

² Médico, Maestrante en Dirección Estratégica con especialidad en Gerencia, Instituto Superior Tecnológico ARGOS, k_zeas@tecnologicoargos.edu.ec, ORCID: 0000-0003-4682-1552

³ Licenciada en Enfermería, Maestrante en Enfermería con enfoque en Gestión Sanitaria, Instituto Superior Tecnológico ARGOS, j_lascano@tecnologicoargos.edu.ec, ORCID: 0000-0001-7240-4184

médicas de cantones rurales de Salitre, Durán y Milagro. Luego de analizar los datos estadísticos se determinó que el 34.24% de los participantes del estudio se encuentran con sobrepeso, seguido del 24,24% que se encuentra en obesidad clase I y en tercer lugar 20,91% se encuentran con peso normal. El inadecuado estado nutricional se observó más en mujeres en este caso, pero se tiene que tener en cuenta que en la muestra total hubo más mujeres atendidas que hombres. Se concluye que conocer el estado de salud de la población de los adultos pertenecientes a los cantones de Salitre, Durán y Milagro, permitió crear los espacios necesarios para garantizar atención médica en el desarrollo de las actividades de la población, así como diseñar un programa de charlas educativas para los beneficiarios.

Palabras clave: Estado nutricional, antropometría, adultos, hábitos alimenticios, zona rural.

ABSTRACT

Nutrition and health are factors that go hand in hand and contribute to a good daily performance of the population, an optimal nutritional status will be achieved through adequate intake of macronutrients and this will be reflected in the weight and height of the patient and was measured in our study using the BMI formula. This study aimed to determine the relationship between nutritional status by anthropometry in adult patients treated in rural areas. A descriptive documentary study was carried out, through the search updated bibliography. The target population was 330 adult patients treated in medical brigades in the rural cantons of Salitre, Durán and Milagro. After analyzing the statistical data, it was determined that 34.24% of the study participants are overweight, followed by 24.24% who are in class I obesity and thirdly, 20.91% are normal weight. Inadequate nutritional status was observed more in women in this case, but it must be taken into account that in the total sample there were more women attended than men. It is concluded that knowing the health status of the population of adults belonging to the cantons of Salitre, Durán and Milagro, allowed the creation of the necessary spaces to guarantee medical attention in the development of the activities of the population, as well as designing a program of educational talks for beneficiaries.

Keywords: *Nutritional status, anthropometry, adults, eating habits, rural area.*

INTRODUCCIÓN

La salud en la actualidad es un tema de priorización con la idea principal de mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes que sean intervenidos o capacitados. Según Costa & López (1986) la define como:

“La salud y la enfermedad no son acontecimientos que ocurran exclusivamente en el espacio privado de nuestra vida personal. La calidad de la vida, el cuidado y la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación, los problemas de salud, y la muerte misma, acontecen en el denso tejido social y ecológico en el que transcurre la historia personal.”

Sin embargo, dado los acontecimientos suscitados por la aparición del COVID -19 se ha incrementado el querer conocer sobre cómo manejar la salud y los estilos de vida.

Esto nos lleva a conocer el estado nutricional, su definición es determinada como el balance entre las necesidades y el gasto de energía alimentaria, también puede ser representado por determinantes físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y ambientales.

Las causas básicas de los problemas nutricionales son 3:

1. Alimentos: su disponibilidad, acceso y consumo de alimentos inocuos y de buena calidad;
2. Salud: estado personal de salud, estilo de vida y utilización de los servicios de salud;
3. Cuidados: capacidad de la familia y de la comunidad para cuidar de las personas vulnerables o dedicar tiempo, atención, ayuda y conocimientos prácticos para cubrir las necesidades del usuario.

Teniendo en cuenta esto mencionamos que dentro de la primera causa básica como es alimentación y nutrición se priorizara el contenido de nutrientes de los alimentos a consumir en relación a la necesidad del usuario, sea está definida por sexo, actividad física, crecimiento, ciclo de vida, entre otros.

La segunda causa básica que es salud implica en la variación de alimentos, su calidad y limpieza para que su ingestión dé resultados efectivos y contribuya al estado del paciente evitando infecciones de impacto negativo.

Al final, la última causa básica de cuidados asociados a la nutrición, se prioriza la valoración de la ayuda familiar, o la comunidad a la cual el usuario pertenece. Los cuidados se consideran importantes en los diferentes grupos de la sociedad, resaltando por ejemplo a

niños, adultos mayores, adultos o adolescentes con enfermedades que comprometan su individualidad. A la par se asocia con los recursos humanos, económicos y sociales.

En Henufood (2016) habla sobre el estado nutricional e indica que en la edad adulta se incrementa la necesidad nutricional para mantener procesos metabólicos y fisiológicos tanto como la prevención de enfermedades relacionadas a la alimentación como la diabetes, obesidad, hipertensión entre otras. Un óptimo estado nutricional contribuye a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles motivo por el cual es de gran importancia lograr la correcta determinación en una persona o un colectivo, el estado nutricional según lo mencionado por Gimeno (2003), lo podemos medir mediante indicadores antropométricos como: el índice de masa corporal para la edad (IMC/edad), aquí verificamos si el individuo tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso u obesidad (pp. 97-99) Cabe recalcar la importancia del hábito alimentario puesto que forma parte del estilo de vida siendo así clave en el desarrollo del estado nutricional.(Lapo y Quintana,2018)

Objetivo general

Describir el estado nutricional de los pacientes adultos atendidos en zonas rurales de la provincia del Guayas.

Objetivos específicos

- 1) Revisar la literatura médica sobre cambios nutricionales reportados a nivel nacional e internacional.
- 2) Calcular el IMC de los pacientes atendidos de manera individual.
- 3) Comparar el IMC de los pacientes atendidos en brigadas médicas de acuerdo con el sexo.

METODOLOGÍA

Como se tiene conocimiento las investigaciones son clasificadas según el criterio de evaluación, su propósito e importancia, según los datos puede ser documental, campo o experimental entre otros. En este caso hemos optado por usar un estudio documental descriptivo el cual consiste en una búsqueda bibliográfica actualizada sobre el estado nutricional tanto a nivel nacional como internacional.

Si realizamos una explicación más a fondo resaltamos que la investigación documental se da apoyándose en archivos, libros, artículos y ensayos actualizados de la problemática presentada en diferentes fuentes como SCielo, Google Académico y PubMed, dentro de los términos y palabras claves tomamos tales como “índice de masa corporal”, “peso”, “sobrepeso”, entre otros.

Por otro lado, conjugamos al estilo descriptivo al tomar el tiempo de mencionar todos los componentes, señalar características, puntualizar propiedades.

La población objetivo fueron 330 pacientes adultos atendidos en brigadas médicas de cantones rurales de salitre, Durán y Milagro.

El reclutamiento de los pacientes se centró en adultos y se realizó entre el 23 de abril del 2022 hasta el 28 de mayo del presente año en el marco de un muestreo no probabilístico, aleatorio y sistemático. Los criterios de inclusión fueron edad en un rango de 18 a 64 años. Como criterio de exclusión no fueron tomados en cuenta participantes menores de 18 años y mayores de 65 años.

RESULTADOS

El total de pacientes atendidos fue de 330. Existe un importante porcentaje de pacientes con pre-obesidad o sobrepeso (34%), en comparación a un menor porcentaje de pacientes con bajo peso (2%).

Figura 1. Sexo de los participantes

CONCLUSIONES

Referente a los objetivos planteados en esta investigación se logró comparar la literatura médica y conocer los diferentes puntos de vista acerca de la nutrición, estado nutricional, manejo de índice de masa corporal, complicaciones presentadas entre otros.

Fue factible realizar los cálculos del Índice de Masa Corporal a todos los pacientes atendidos lo cual se logró por el correcto manejo de medidas antropométricas en la valoración de enfermería dando paso a la comparación entre el sexo femenino y masculino.

En conclusión, luego de lo analizado los datos estadísticos se pudo determinar que los habitantes en zonas rurales no poseen un control nutricional adecuado lo cual evidencia como resultado diferencias significativas entre hombres y mujeres. Se observa en sobrepeso con un 33% al sexo femenino, mientras que el sexo masculino obtiene un 39% en la misma categoría, siendo así la más detectada en ambos sexos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gimeno Creus Eva. (2003). *Medidas empleadas para evaluar el estado nutricional* (3.^a ed., Vol. 22, Número 3). <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13044456>
- Henufood. (2016). *(40 – 65 años) Nutrición en la edad adulta | Henufood*.
<https://www.henufood.com/nutricion-salud/consigue-una-vida-saludable/nutricion-adulta/index.html>
- Lapo-Ordoñez Danny Alexander, & Quintana-Salinas Margot Rosario. (2018). Relación entre el estado nutricional por antropometría y hábitos alimentarios con el rendimiento académico en adolescentes. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 22(6). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552018000600755
- COSTA, M. y LÓPEZ, E. (1986). *Salud Comunitaria*. Martínez Roca: Barcelona.
- Torres, M., Ortiz, R., Sigüencia, W., Ordoñez, M., Alcántara, V., Salazar, J., Añez, R., Rojas, J., & Bermudez, V. (2018). Comparación de índices antropométricos para agregación de múltiples factores de riesgo en adultos de Cuenca, Ecuador. *Revista peruana de medicina experimental y salud pública*, 35(2), 198–204.
<https://doi.org/10.17843/rpmesp.2018.352.2938>
- Figuroa-González, A. R., Hernandez-Escalante, V. M., Cabrera-Araujo, Z., Marín-Cárdenas, A., Castro-Sansores, C., Tumas, N., Juárez-Ramírez, C., Sansores-España, D., & Torres-Escalante, J. L. (2022). Comparación de una intervención nutricional basada en la comunidad y una intervención nutricional convencional en localidades mayas de México. *Cadernos de saude publica*, 38(5). <https://doi.org/10.1590/0102-311xes026121>

- Burbano, J. C., Fornasini, M., & Acosta, M. (2003). Prevalencia y factores de riesgo de sobrepeso en colegialas de 12 a 19 años en una región semiurbana del Ecuador. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 13(5), 277-284.
- Villa Romero, V. D. (2019). Asociación entre IMC y hábitos alimentarios y de actividad física en trabajadores adultos de la ciudad de Quito-Ecuador.
- Salazar-Carranza, L. A., Velásquez-Paccha, K. G., Jiménez-Granizo, F. P., & Leal-Montiel, J. Y. (2021). Sobrepeso y obesidad en el personal docente de la universidad técnica de Babahoyo en Ecuador. *Polo del Conocimiento*, 6(5), 1155-1168.
- Borba de Amorim, R., Coelho Santa Cruz, M. A., Borges de Souza-Júnior, P. R., Corrêa da Mota, J., & González, C. (2008). Medidas de estimación de la estatura aplicadas al índice de masa corporal (IMC) en la evaluación del estado nutricional de adultos mayores. *Revista chilena de nutrición*, 35, 272-279.
- Arévalo, D. A. (2004). Participación comunitaria y control social en el sistema de salud. *Revista de salud publica (Bogota, Colombia)*, 6(2), 107-139. <https://doi.org/10.1590/s0124-00642004000200001>
- Prevención de la Obesidad*. (n.d.). Paho.org. Retrieved October 19, 2022, from <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>